

**QONUN USTUVORLIGI VA SIFATLI TA'LIM – KAMBAG'ALLIKDAN
QUTILISHNING SINALGAN YO'LI**

Meliboyev Azizjon Nizomiddinovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7884993>

Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu — ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liq.

SHAVKAT MIRZIYOYEV

Bugungi kunda yuqoridagi fikrlarning qiymati juda muhim. Qolaversa jamiyatimizdagi eng og'riqli muammolardan biri sifatida ko'rinayotga kambag'allik muammosni yechim sifatida jahonning ko'plab statistik tashkilotlari ta'lim tizmiga alohida e'tibor qatarmoqda. Kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha Yevropa tarmog'i (EAPN) insonning kambag'allik holatiga tushib qolish xavfini kuchaytiruvchi bir qator omillarni ajratib ko'rsatadi. Xususan, bunday omillar sirasiga quyidagilar kiritilgan: ishsizlik, savodxonlik darajasining pastligi, nogironlik, inson salomatligining yomonligi, u yoki bu kam sonli etnik guruhga mansublik, uzoq yoki qashshoq hududlarda istiqomat qilish va shu kabilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 75-yubiley sessiyasida so'zlagan nutqida bir qator tashabbuslarni ilgari surdi. Jumladan, kambag'allikni qisqartirish va unga qarshi kurashish masalasini BMTning navbatdagi sessiyasi asosiy mavzularidan biri sifatida belgilash, shuningdek, ushbu mavzuda Global sammitni o'tkazish to'g'risidagi tashabbusining ahamiyati bugungi kunda yanada o'z isbotini topmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020 yilning 27 fevral kuni o'tkazgan videoselektorida mamlakat aholisining 12-15 foiz yoki 4-5 millioni kambag'al ekanini ilk bor ochiqlagandi bu ma'ruzadan keyin jamiyatimizning barcha soxalari rivojlanishida kambag'allik masalasiga jiddiy e'tibor berila boshladi. Bu borada juda katta keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Masalan: Kambag'allikni qisqartirish uchun davlat tomonidan ajratiladigan mablag'lar miqdorini ko'paytirishimiz, tadbirkorlarga turli imtiyoz va yengilliklar taqdim qilgan holda, ularni keng ko'lamlı xayriya ishlariga jalb qilishimiz mumkin. Ammo bunday tadbirlarni amalga oshirish bilangina jamiyatda kambag'allik muammosini bartaraf qilishning deyarli imkoni yo'q. Bunday tadbirlar aholining yashab qolishiga, shunchaki kun kechirishiga zamin yaratsa-da, kambag'allik

changanidan qutulib chiqishga imkon bermaydi. Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlamochimizki, mamlakatimizda kambag'allikka qarshi kurashishning eng to'g'ri yo'li bu – jamiyatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash va sifatli, zamonaviy va keng qamrovli ta'lim berish orqali fuqarolarning ma'naviy, huquqiy va iqtisodiy tafakkurini o'zgartirishdir. Jamiyatimizda qonun ustuvorligini taminlab va sifatli ta'lim orqali yoshlarimizning tafakkuri o'zgarmas ekan, kambag'allik tuzog'idan chiqishimiz juda mushkul. Zero, bugun dunyoda haqiqiy taraqqiyot faqat sifatli ta'limda ekanligi hech kimga sir ermas. Zamonaviy dunyoviy ta'lim berish bo'yicha bugungi kunda mamlakatimizda keng qamrovli ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Ana shunday jarayonda yosh avlod ta'lim-tarbiyasi oliy maqsadga aylangan. Ta'lim sohasida ijtimoiy kafolatlarning huquqiy jihatdan ta'minlanishi va davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanishi ana shu ezgu niyatning ro'yobga chiqishiga xizmat qiladi. Zamonaviy hayotni bugun ilm-ma'rifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi, insoniyat fan o'qi atrofida aylanayotgandek go'yo. Jahonning yetakchi davlatlarida ta'limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas. Negaki, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan shu sohada qo'lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog'liqdir. Qolaversa, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan kambag'allik darajasida yashayotgan fuqorolarimiz (12-15 foiz) farzadlarining kelajakda kambag'allik sitmog'iga tushib qolishidan asrovchi yagona kuch ham bu ular olayotgan ta'lim tizimidagi bilim, malaka va tarbiya natijasida to'plangan tafakkur qudrati va aql zakovati deb o'ylaymiz.

Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimizki, jamiyatimizda qonun ustuvorligi siyosati orqali adolat tamoyillarini o'rnatish va sifatli, tizimli ta'lim berish bilan uchunchi renesans yoshlarini tarbiyalabgina yurtimizda kambag'allik muammosini yildan yilga kamaytirib borishimiz va farovon fuqarolik jamiyatini qurishimiz va dunyoda global muammoga aylanib borayotgan qashshoqlikni oldini olishimiz mumkin. Bu esa inson qadri uchun juda katta islohotlar amalga oshirilayotgan Yangi O'zbekistonning asosiy maqsadlaridan biridir.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yhati:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O'zbekiston” нашриёти, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 75-yubiley sessiyasida so'zlagan nutqi. 23 sentyabr. 2020 yil
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 12 dekabr 2022 yil
4. Shavkat Mirziyoyev 2020 yilning 27 fevral kuni o'tkazgan videoselektorida so'zlagan nutqi.

5. United Nations Development Programme. (2019). Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. United Nations Development Programme.

